

АБДУРАИМОВ АКБАР

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети,
Журналистика факултети, 2-босқич магистранти, a.abduraimov@mail.ru

СИЁСИЙ ЕТАКЧИЛАРНИНГ ЖАМОАТЧИЛИК БИЛАН АЛОҚАЛАРИ(ТЕЛЕВИДЕНИЕ ВА РАДИО МИСОЛИДА)

Кейинги йилларда мамлакатимизда кечаётган ўзгаришлар ҳаётимизнинг турли жабҳаларида намоён бўлмоқда. Албатта, бунда қабул қилинаётган қонун, қарор ва фармонларнинг аҳамияти катта. Ўзбекистонда бўлаётган бу каби каби ислохотларни дунёнинг бир қатор мамлакатларидаги сиёсатчилар таҳлил қилиб бормоқда. Бу мамлакатнинг янги имижини оширишга хизмат қилаётгани шубҳасиз. Хўш, ислохотлар изчиллик билан олиб борилаётган бир пайтда Ўзбекистондаги сиёсатчиларнинг бу борадаги қарашлари, фикр-мулоҳазалари кенг жамоатчиликка қандай етказилмоқда, уларнинг имижини шаклланиб бўлганми, деган саволлар пайдо бўлади.

Масаланинг моҳиятига эътибор қаратишдан олдин имиж сўзига қисқача таъриф берсак. Имиж инглиз тилида *image*, лотин тилида *imago* — тимсол, кўриниш — шахс, ҳодиса, нарсанинг оммалаштириш, реклама қилиш ва ҳоказо мақсадларда одамларга ҳиссий руҳий таъсир кўрсатишни кўзлаб шакллантириладиган қиёфаси; тарғиб қилиш воситаларидан биридир[1,2023, Б.161].

Бугунги кунда имиж ва уни шакллантириш, ривожлантириш, такомиллаштириш билан боғлиқ технологиялардан кўплаб сиёсатчилар, сиёсий лидерлар ўз мақсадлари йўлида фойдаланмоқда. Чунки, электоратнинг ишончини қозониш, уларнинг овозини қўлга киритиш сиёсий етакчиларнинг асосий мақсади сифатида намоён бўлмоқда. Бундай шароитда етакчининг, бир сўз билан айтганда, лидернинг имиджини шакллантириш, унинг ижобий қиёфасини нафақат маълум бир жамият ёки мамлакат ичида, шунингдек, халқаро майдонда ҳам юксалтириш билан боғлиқ вазифалар бугунги кунда имижелогия, PR назарияси каби фанларнинг, қолаверса, бошқа ижтимоий фанлар йўналишларининг тараққиётига ҳам асос бўлмоқда.

Агар эътибор қаратадиган бўлсак, Ўзбекистон Миллий тикланиш демократик партиясининг етакчиси Алишер Қодировнинг имижини кейинги вақтларда ОАВда бошқаларга қараганда анчагина салмоқли эканини кузатамиз. Алишер Қодировнинг кескин баёнотлар билан чиқиши ўзбек сиёсий элитасида янги давр бошланганидан бир нишондир. Аммо унинг телевидениеда чиқишлари нисбатан кам. Бу ҳолат давлат ихтиёридаги марказий телеканалларда намоён бўлмоқда. Мазкур телеканаллардаги информацион дастурларда Алишер Қодировнинг фракция ёки Қонунчилик палатаси спикерига у ёки бу масаладаги сўровига оид лавҳаларни маълум бир сониялардагина кўриш мумкин. Бу борада собиқ депутат Расул Кушербаевда ҳам шунга ўхшаш ҳолат кузатилди. Расул Кушербаев Ўзбекистонда истиқомат қилаётган миллионлаб аҳолининг

этиборига тушган. Дастлаб ижтимоий тармоқларни “портлатган” депутат кейинчалик давлат ва нодавлат ОАВларнинг диққат марказида бўлди.

Тан олиш керакки, Расул Кушербаевнинг профессионал журналистлиги ҳам унинг сиёсатчи сифатида ўсишида катта роль ўйнади. Бироқ Расул Кушербаевнинг ўз хохишига кўра депутатлик карьераси тугатилиши унинг имижига маълум даражада салбий таъсир этди. Бугунда у Ўзбекистон республикаси Экология, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва иқлим ўзгариши вазирига маслаҳатчи сифатида телевидениеда чиқишлари сони депутат сифатидаги чиқишлари сонидан кўп эмас. Лекин ушбу телемулоқотлар унинг сиёсий доирадаги ўрни ҳамон борлигидан далолат беради. Демак, ОАВдан телевидение ва радио аудиторияга ахборот узатишда ҳамон ўз етакчилик мавқеини сақлаб турибди. Телевизион чиқишлар эса сиёсатчининг нафузини сақлаб туриш омили сифатида хизмат қилади.

Сиёсий етакчиларнинг оммавий ахборот воситаларида, хусусан телевидениеда кўриниш бериши, жамоатчиликнинг у ёки бу фикри билан қизиқтириш борасида сиёсий фанлари номзоди, профессор Шерзодхон Қудратхўжа бугун ўзбек медиасида катта мавқеага эга. Унинг ҳар бир воқеа-ҳодисага миллий, кадрятлар, урф-одатларни, миллатнинг шаъни ва кадр-қимматини ҳисобга олган ҳолда бераётган баёнотлари ушбу арбобнинг медиаимижи мустаҳкамланишига хизмат қилмоқда.

Одатда имижга нафақат имижмейкернинг фаолиятидаги муваффақиятли услубларнинг яратилиши ва ишлаб чиқилиши, балки, омманинг онгу-шуурига таъсир кўрсатишдаги воситаларнинг танланишидаги зафарлар сифатида ҳам қаралади. Чунки, омма ҳар доим эшитишга ва кўришга, ундан эса тегишли хулосани чиқаришга мойиллиги масаланинг жиддийлигини англатади. Имижнинг ўзи аслида мураккаб тузилишга эга бўлган ижтимоий ҳодиса сифатида атроф-муҳит, унинг қонуниятлари, машҳурликка эришган шахслар, сиёсат ва иқтисодий ҳаёт муаммоларини кўтариб чиқадиган ва улардан ўз сиёсий мақсадлари йўлида фойдаланишни дастаклайдиган сиёсатчиларнинг фаолияти, мувофиқлашган хатти-ҳаракатлари бўлиб, бунинг асносида шахс, гуруҳ, партия ёки тижорий компаниянинг, ташкилотнинг обрўсини кўтаришга қаратилган бўлади.

Яна бир жиҳат бугун глобллашув шароитида интернетнинг ўрни юқори эканини истисно қилиб бўлмайди. Бироқ аҳолининг чекка ҳудудларда истиқомат қилаётган қатлами, кексалар ва аксар ўрта авлод вакиллари ҳамон телевидение ва радиодан асосий ахборот воситаси сифатида фойдаланади. Сиёсий дидер ана шуларни ҳисобга олиши керак.

Кўплаб олимлар ва мутахассисларнинг фикрича, сиёсий лидернинг ижобий қиёфасини шакллантиришнинг самарали йўллари топиш билан боғлиқ кўплаб услублар, стратегик йўллар ишлаб чиқилмоқдаки, имижмейкерларнинг бу ишлари, бир томондан, уларнинг маблағ топишлари учун кўп даромадли манбага айланаётгани, иккинчи томондан эса жамоатчилик онгида, қарашларида сиёсий лидерга нисбатан фақатгина ижобий фикрларни шакллантираётганини айтиб ўтишимиз керак. Турли замонларда, мисол учун, Александр Македонскийдан

тортиб, Амир Темургача, Наполеондан тортиб, ўз замонасининг қаттол лидери бўлган Сталингача ўз имижини шакллантиришда оммавий ахборот воситаларидан жиддий фойдаланганини, керак бўлса, бу соҳа вакиллари “инсон қалби муҳандислари” деб атаганини алоҳида қайд этмоқ лозим[2,2021].

Германия сайловларида кўп бора қўлланилган ҳолат, яъни Ангела Меркелнинг ҳалоллик намунаси, шунингдек, коррупцияга қарши муросасиз курашчи сифатидаги, иқтисодий фаровонлик рамзи экани борасидаги прототипларнинг яратилгани, Буюк Британияда бош вазир бўлган Маргарет Тэтчер хонимнинг қаттиққўллик ва ватан манфаати ҳимоячиси сифатидаги рамзий имижи яратилгани, АҚШ Президенти Трумэнни миллий қаҳрамон сифатидаги рамзи, Хитой етакчиси Си Цзинпинни донишманд етакчи сифатидаги имижи ва х.к.ларни келтиришимиз мумкин. Буларнинг барчаси имижелогиянинг нақадар катта тажриба тўплаганини, самарадор услуб ва воситага айланаётганлигини амалда кўрсатиб турибди[3,1977, Б.12-15].

Хулоса ўрнида айтиш керакки, сиёсий лидер ўз имиджини яратиш учун аввало, лидерликка лойиқ сифатларга эга бўлмоғи лозим. У халқ билан ҳамнафас бўлиши, унинг дарду-ташвишларини, орзу-армонларини яхши англаб етган, уни ўраб турган ҳолатни, мамлакатдаги сиёсий, ижтимоий, иқтисодий вазиятдан жуда яхши хабардор шахс бўлиши зарур. Шу билан бирга, сиёсатчи ўзининг лидерлик сифатларини намоён қила оладиган, алоҳида шахсий фазилатлари билан ажралиб турадиган, керак бўлса, бошқа лидерлардан замонавий фикрлаши, технологиялардан фойдалана олиши, мақсадини халқ ва давлатнинг барқарор тараққиётига йўналтира оладиган бўлиши, чуқур мулоҳазалиги, адолатлиги, самимийлиги билан ажралиб турадиган бўлмоғи лозим. Шунингдек, замон талаблари асосида ўз имижи устида чуқур ишлаши, ўз-ўзини доимо такомиллаштириб бориши, ҳар бир ишида қатъиятни кўрсата олиши, мамлакати, тарафдорлари ва халқи манфаати учун сўнгги нафасгача кураша олиши билан алоҳида ажралиб турмоғи лозим. Мана шу ҳолатларни эса турли замонавий имижмейкерлик технологиялари воситасида ҳам намоён эта олиш унинг ҳақиқий сиёсий етакчилигига ва имижи юксалишига хизмат қилишини асло унутмаслиги керак.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Самадов Ф. Х. Сиёсий лидерлик ва имидж масалалари таҳлили // *Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*// (E)ISSN:2181-1784 www.oriens.uz SJIF 2023 = 6.131 / ASI Factor = 1.73(7), July, 2023.- Б.161.
2. Бердиев Б.О. Ўзбекистонда сиёсий ва фуқаролик институтлари фаолиятида PR технологияларини жорий қилишнинг долзарб масалалари.// *Медиалингвистиканинг долзарб масалалари.* -2021.
3. Bernays E. *Down with Image, Up with Reality* // *Public Relations Quarterly.* – 1977, - Spring, - Vol. 22, - №1. – P. 12-15.

